

Palásti Bálint

Laboratóriumi függődaru tervezése

Cikkem témája egy beltéri laboratóriumi függődaru villamos részeinek tervezése, a felépítő elemeinek rendszerré alakítása és összeépítése. Írásom elején bemutatom a felhasznált eszközöket. A modern hajtáslánc gyakori elemeinek - motor, frekvenciaváltó, PLC - kiválasztását ismertetem. Ezt követően a rendszerbe illesztés folyamata következik, mely során az építés folyamatának megfelelően mutatom be az egyes részelemek feladatait, a daru mozgásában ellátott feladatokat, illetve azok egymáshoz való kapcsolódását.

The aim of my thesis is to select the electrical parts of an indoor laboratory crane, to transform the elements into a system and to assemble them. At the beginning of my writing, I will introduce the selected tools. The selection of common elements of the modern drive train - motor, frequency inverter, PLC - is described. Then, the process of integration into the system follows, in which I will introduce the tasks of the individual components according to the construction process, their task in crane movement and their interconnection.

Kulcsszavak: daru, PLC, frekvenciaváltó, aszinkron motor

1. BEVEZETÉS

Igényként jelent meg az egyetem részéről egy beltérben elhelyezhető, laboratóriumi mérésekre alkalmas függődaru megtervezése és kivitelezése. Egy ilyen rendszer lehetőséget ad több tudományág ipari gyakorlatának megismerésére: mechanikai igénybevételekre való méretezés és biztonság kapcsolata; modern hajtáslánc elemeinek működése; rendszerré alakítás és kommunikáció.

2. KIVÁLASZTOTT ESZKÖZÖK

Az alábbi fejezetben bemutatásra kerülnek az elkészített függődarudaru fontosabb elemei. Mivel a laboratóriumi méretek erősen korlátozottak, illetve a daru nem tényleges ipari anyagmozgatási feladatokat fog ellátni, csupán bemutató jelleggel fog üzemelni, így a befoglaló méretek a következők:

2,7 m (hosszúság) x 1,2 m (szélesség) x 2,3 m (magasság)

2.1. Motorok

A daru különböző irányokba való elmozdulása az ipari gyakorlatnak megfelelően aszinkron motorokkal lett meg-

oldva. A főtartó mozgását két darab, egymással szimmetrikusan elhelyezett és egyszerre mozgó motor biztosítja, a keresztbefordulásból adódó megakadás elkerülése miatt. A főtartón lévő futómacskát egy darab motor fogja hajtani, míg az emelésért is egy darab motor lesz a felelős.

A háromdimenziós mozgás folyamán a legnagyobb teljesítményigénye az emelésnek van. Mivel a daru csak laboratóriumi feladatokat fog ellátni, így nincs szükség nagy terhek mozgására. Példa: Egy 2 kg-os mintasúly 2 másodperc alatt 1,5 méter magasra való emeléséhez szükséges teljesítmény (P):

$$P = mgh/t = 14,715 \text{ W} \quad (1)$$

ahol,

m mintasúly tömege;
 g nehézségi gyorsulás;
 h emelés magassága;
 t emelési idő.

Összehasonlításképp a közelítőleg 50 kg-os főtartó sebességét 1 másodperc alatt álló helyzetből 0,5 m/s-ra (v) való gyorsításhoz

$$P = m \cdot v^2 / (2t) = 6,25 \text{ W} \quad (2)$$

teljesítmény szükséges. Ahogyan az (1) és (2)-ből látszik, még a hatásfokok és az alacsony frekvencián kiadható teljesítmény figyelembevételével sincs nagy teljesítményigény.

Másik fontos szempont volt, hogy a motor fizikailag elférjen a darun. Ez a párhuzamosan futó motorok esetében kapta a legnagyobb hangsúlyt. A motor hossza ebben az esetben nem haladhatta meg a 30 cm-t, mivel így a két motor hátulja összeért volna. Így esett a választás a kapható legkisebb szabványos méretre (63M), mely esetében a tengelyvég a motor végétől csupán 202,5 mm. A másik két alkalmazásban nem volt olyan tényező, mely a motor méretét befolyásolta volna. Az emelő motor a fordulatszám-mérő enkóderrel megnyújtva az eredeti 291 mm-ről 360 mm-re nyúlt.

A gyakorlatban használt motorok pólusszáma 2, 4, 6 és 8, ezektől eltérőt csak indokolt esetekben használnak. Adott fordulatszám eléréséhez a megtáplálási frekvencia és a póluspárszám fordítottan arányos, így a nagyobb póluspárszámú motorok (kétpontos U/f vezérlés esetén) nagyobb stabilitással rendelkeznek. A választás során viszont figyelembe kellett venni a nagyobb pólusszámú motorok megnövekedett árát, így a választás minden esetben a négypólusú motorokra esett.

A motorok villamos fékezésére több lehetőség is adódik frekvenciaváltó használatával, azonban az emelés biztonságossá tételéhez szükséges egy olyan fékre, mely hiba esetén is biztonságosan fixálni tudja az alátámasztás nélküli terhet. Erre megoldás az elektromechanikus fék, melynek működésekor a motor házához és

tengelyéhez rögzített féktárcsákat a táplálás megszűnéskor egy rugó egymáshoz nyomja, így fejtve ki a fékhatást.

Mivel az emelési magasságot hagyományos ultrahang vagy egyéb távolságmérő szenzorral nehéz mérni, így az emelést végző motornál szükségünk volt egy fordulatszám-mérő enkóderre. A motorhoz választott típusban 2 jeladó szolgál, egymáshoz képest 90 villamos szöggel eltolva, melyek egy fordulat alatt 1024 periódusnyi négyszögjelet szolgáltatnak. Ezek ismeretében nem csupán a motor elfordulását tudjuk érzékelni, hanem annak irányát is.

A motorok főbb paramétereit az 1. táblázatban láthatóak.

1. táblázat Motorok adatai

	Emelő motor	Macska motor	Paralell motorok
Típus	3 fázisú kalickás aszinkron motor		
Teljesítmény	370 W	370 W	2 x 180 W
Póluspárszám	2	2	2
Feszültség-szint	230V Δ / 400V Y		
Névl. áram	1,08 A	1,08 A	2 x 0,64 A
Névl. fordulatszám	1350 RPM	1350 RPM	1385 RPM
Névl. hatásfok	65 %	65 %	67 %
Motorház méret	71M	71M	63M
Fék	Elektromechanikus	-	-
Fordulatszám-mérő	HTL típusú enkóder	-	-

2.2. Frekvenciaváltók

A daru mozgását minden irányban 1-1 frekvenciaváltó látja el oly módon, hogy a párhuzamosan futó motorokat a mozgás szimmetriája miatt képes egy egység táplálni. A frekvenciaváltókat a normál háromfázisú kiefeszültségű hálózat táplálja meg. Fontos szempont volt a kiválasztás során, hogy a frekvenciaváltók képesek legyenek fedezni a motorok teljesítményigényét (a keresztartón futó motorok esetében ez a két motor teljesítményének az összege). Így egységesen mindhárom esetben 370 W (0,5 LE) teljesítményű frekvenciaváltóra esett a választás.

Kivitel szempontjából a könyvtípusú a keskeny és mély kivitel jól illeszkedik a villamos szekrénybe, ellenben a hagyományos kivittel, így ez került beszerzésre.

A frekvenciaváltó amellest, hogy ellátja a gépünket megfelelő nagyságú frekvenciával és feszültséggel, hővédelmet is nyújt számára. Rövid idejű hálózati kimaradásokat is kompenzál, mivel az egyenfeszültségű kör feszültsége nem tud pillanatszerűen változni a beiktatott kondenzátor miatt.

2.3. Programozható logikai kontrollerek (PLC)

A vezérlés „csomópontjaként” működik a programozható logikai kontrollerek feladata beérkező jelek feldolgozása, számítások elvégzése és kimenő jelek szolgáltatása. A PLC megtáplálása a 24 V-os egyenfeszültségű hálózatról történik, mely egyben az általa kiadható maximális feszültség nagysága is.

A mai PLC-k moduláris és kompakt kivitelben készülnek. A moduláris felépítésű vezérlők buszára lehet különböző tulajdonságú hardvereket (bővítőkátyákat) csatlakoztatni és ezzel kiszolgálni az egyes feladatok speciális igényeit.

Bővítő kártyák nélkül a kiválasztott PLC csupán egy bites ki- és bemenetekkel rendelkezik, melyekből (ilyen sorrendben) 10 és 14 darab áll rendelkezésre.

Mivel a felépített rendszer egyrészt több be- és kimenetet igényel, illetve más funkciójú elemeket is, így szükségessé vált bővítőkátyák csatlakoztatása a PLC-hez.

Egy 16 bemenetű és egy 16 kimenetű bővítő kártyával lett kiegészítve a PLC. Ezek működésükben hasonlóan diszkrét jeleket érzékelnek, illetve adnak ki.

Az erősáramú védelmekhez hasonlóan a 24 V-os környezetben is szükségünk van hibaállapot kezelésére, melyet a biztonsági modul lát el. A kártya bemenetére két darab NC (negatív logikás) vészkapcsolót lett sorban kötve. Bármelyiket megnyomva az áramkör szakadásának hatására a biztonsági modul a kimeneteire kötött elemek működését leállítja, amivel biztosítja azok károsodásának elkerülését.

Az analóg jelek feldolgozására két darab bővítő kártya lett választva. Ezek az analóg jel megfelelő előkészítése (erősítés, szűrés) után a jelet digitális jelle alakítják (16 bit), melyet továbbítanak a PLC felé.

2.4. Szenzorok

Minden iparban használt daruval szemben az egyik legalapvetőbb elvárás a horog helyzetének pontos ismerete minden időpillanatban. Ez szolgál alapjául minden vezérlési és szabályozási folyamatnak.

A vízszintes helyzet mérése méteres távolságban történik, és centiméteres pontosságot igényelt, így ultrahang szenzorra esett a választás. A daru méreteihez igazodva hosszirányban egy 8 méter hatótávolságú, keresztirányban egy 2 méteres szenzor lett kiválasztva, vak zónájuk 30, illetve 12 cm. A kimenet mindkét esetben 4 – 20 mA-es analóg jel, melyet a PLC dolgoz fel.

A magasság érzékelésénél is lett volna lehetőség az előző esetben megismert ultrahang szenzor alkalmazására, ez azonban több nehézséget is okozott volna. A szenzor csak a futómacskára szerelhető fel fixen, így vízszint csak a pontosan alatta lévő szállítandó teher távolságát tudja meghatározni, kilengés esetén rossz értéket jelez.

A probléma a motorválasztás során lett kiküszöbölve, ugyanis a megrendelt emelő motor rendelkezik egy fordulatszám-mérő enkóderrel.

Alapvető biztonsági feltétel, hogy a daru mozgása minden irányból behatárolt legyen. Ez lett megvalósítva a vízszintes irányokban induktív szenzorokkal.

A főtartó és a macska mozgását úgy lett korlátozva, hogy a darupálya végéhez közeledve minden irányban helyet kap két induktív szenzor, egymástól 15 centiméterre olyan helyzetben, hogy érzékelné tudják a feljűk mozgó főtartót. Ezeket elérve a szenzorok logikai kimenete megváltozik. Az első szenzor előtti elhaladás a haladási sebességet egy előre beállított értékre csökkenti, míg a második nullára állítja azt, és csak az ezzel ellentétes irányú elmozdulást engedélyezi.

3. ELEMEK RENDSZERRÉ ALAKÍTÁSA

3.1. Háromfázisú rendszer

A daru teljes villamos rendszere egyetlen helyen kapcsolódik a külvilághoz, ez pedig a háromfázisú betáplálás. Ettől eltekintve szigeteket alkot, azaz semmilyen más hálózattal nincs kapcsolatban.

A betáplálás három fázisvezetője a hárompólusú kismegszakítóba csatlakozik, így zárlat esetén a védelem a teljes rendszert védi.

A következő elem a háromfázisú áramvédő kapcsoló, melynek bemenetére csatlakozik a 3 fázis. Mivel ez a hálózat nem tartalmaz nullvezetőt, így csupán a három fázisvezető van átvezetve a relén.

Az áramvédő kapcsolóból az L1, L2, L3 fázisvezetőket vezetjük tovább a mágneskapcsolóba, mivel ennek a sornak a végén lévő frekvenciaváltók nem igényelnek nullvezetőt. A mágneskapcsoló normál üzemi körülmények között meg tudja szakítani a három fázis áramát.

1. ábra Egyfázisú hálózat

Ezután sorkapcsok segítségével a három fázist bekötjük az egyes motorvédő kapcsolókba, így biztosítva azt, hogy minden kapcsoló egy irányú mozgásért feleljen.

A kimenetről a frekvenciaváltóba kerülnek bekötésre a fázisok. Ez nem igényel külön táplálást a működtető elektronika számára, rendelkezik saját egyenirányító körrel, mely előállítja a működéshez szükséges 24 V-os egyenfeszültséget.

A frekvenciaváltóból már U, V, W jelzéssel lép ki a három fázis, ezzel is jelölve, hogy ezek már közvetlenül

kapcsolódnak a rövidrezárt forgórészű aszinkron motorok csillagkapcsolású tekercseihez.

Az elemek kapcsolata grafikusán az 1. ábrán jelenik meg.

3.2. Egyfázisú rendszer

Az egyfázisú hálózat létrehozása a betápláló kábel nullvezetőjének és L1 fázisának segítségével történt. Előbbit közvetlenül használtuk fel, utóbbit a háromfázisú megszakító után lett leválasztva.

2. ábra Háromfázisú hálózat

Egyetlen védelmi elemként foglal helyet közös házban lévő áramvédő kapcsoló és kismegszakító.

Innen két kisfeszültségű eszköz kerül megtáplálásra:

- Az ipari gyakorlatnak megfelelően a szekrényben helyet kap két darab normál egyfázisú dugalj, mely nagyban segítette munkát az összeszerelés folyamata során.
- Az egyenfeszültségű kör tápegysége erről a hálózatról állítja elő a szükséges feszültséget, így

ebbe az eszközbe is be kellett kötni a fázist és nullvezetőt.

A kialakított rendszer a 2. ábrán látható.

3.3. Egyenfeszültségű rendszer

A +24 V-os tápfeszültséget előállító tápegység fedezi a PLC, a HMI (Human-Machine Interface) és a szenzorok energiaigényét. A szenzorok által előállított jelek szintén ezen a jelszinten üzemelnek. Közvetlen emberi beavatkozásra csak ezen a szinten van lehetőség a HMI és a függőkapcsoló segítségével, mely a 3. ábrán is jelölve lett.

2. ábra Egyenfeszültségű hálózat

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az elkészült függődaru alkalmas egy teljes rendszer bemutatására. Segítségével a hallgatók képesek lesznek megismerni hagyományos és modern alkotóelemeit egy hajtásláncnak, megismerkedni az alapvető védelmi eszközökkel. Ezen kívül a frekvenciaváltós hajtás beavatkozási lehetőségeit is kipróbálhatják a HMI segítségével. Előtérbe kerül még a különböző típusú szenzorok alkalmazása is.

A megvalósított darun lehetséges fejlesztési irányirakodóműveletek automatizálása és teher lengésmentesítés lehet.

5. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] **Kulcsár B.:** Anyagmozgató berendezések. Typotex Kiadó, Budapest, 2012.
- [2] **Dr. Ajtonyi I, Dr. Gyuricza I.:** Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek. Műszaki Könyvkiadó Kft, Budapest, 2010.